

DOSTONLARDA TO'SIQ –SINOV MOTIVINING TASVIRLANISHI

Raximova Shoira Atabekovna

TTA Urganch filiali

Ingliz tili kafedrası v.b.dotsenti, (PhD)

E-mail: shoira77.77@bk.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodining epos janri haqida so'z boradi. Ushbu janr eng murakkab janrlaridan biri bo'lib, uning tarkibi turli hil motivlardan tashkil topadi. Eposda asosiy harakat qiluvchi obraz bosh epik qahramon bo'lib, u o'z faoliyatini qanday olib borishi va hatti-xarakati davomida qanday qiyinchiliklarga duch kelishi bilan yoritiladi. Uning jangovor oti, mo'jizaviy quroli bo'lishi va ular yordamida umr yo'ldoshiga erishish yo'lida uchraydigan to'siqlar va boshqalar shular jumlasidandir. Maqolada shu kabi motivlarga e'tibor qaratilgan bo'lib, ularning tub mazmun mohiyati ochib berilgan va dunyo xalqlari eposlari namunalarini bilan qiyoslab o'rganilgan.

Kalit so'zlar: to'siq-sinov, epik qahramon, turkum doston, epos, motiv, obraz, epos namunasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785677>

Ma'lumki, dostonlar har bir millatning qadimiy tarixi bilan chambarchas aloqaga ega bo'lib, ularda o'sha xalq tarixi o'zining badiiy ifodasini topadi.

O'zbek xalqi o'zining boy va rang-barang eposiga ega. Xorazm o'sha ko'hna yodgorliklarni o'z bag'rida eng ko'p asrab kelgan qadimiy o'lkalardan biridir. Bu vohada "Go'ro'g'li" va "Oshiq" turkumi dostonlari ommaviy tarqalgan. Oshiqning o'z ma'shuqasiga yetishuvida to'siq-sinovlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aslida har qanday epik asarda qahramonning yoriga yetishuvida o'ziga xos to'siq-sinovlar mavjud bo'lib, ularning talqinlari ma'lum asarning qaysi janr va qanday turga mansubligiga ko'ra farqlanadi.

Xususan, o'zbek xalq dostonlari orasida qahramonlik va romanik eposni ana shu nuqtai nazardan o'zaro qiyoslab chiqilsa ham, o'rtadagi xususiyat farqlar yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, "Alpomish" dostonida Hakimbekka ro'baro' bo'lgan ilk sinov uning yetti yoshida o'n to'rt botmon bo'lgan yoyni ko'tirib otishi edi. U ana shu yoyni otib, alplar safiga kirdi. Dostonda aytilishicha, u nafaqat o'tgan to'qson alplarning biri, balki alplikning muhri bo'ldi.

Ko'rib turibmizki, bu motiv izlari xalqimizning qadimiy marosimiy miflariga borib ulanadi va bevosita eposda mifo-poetik talqin sifatida namoyon bo'ladi. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, ushbu sinov motivi birinchi galda qahramonning o'z missiyasini bajarishga tayyor ekanligini bildiradi. "Oshiq turkum dostonlarida ham mohiyatan ana shu motivga uyg'un motivni uchratamiz. Jumladan, "Oshiq Alband" dostonining boshlama qismidagi ushbu tasvirlarga diqqat qilaylik. Mulla Ma'rufiy Bag'dod podshohiga Oshiq Oydinni ta'rif-tavsif etib, uni qiziqtirgach, Odilxon Go'yo mahramini jo'natganida, Oshiq Oydin podsho yoniga beadablik, takabburlik qilmag'il, deb shogirdi Oshiq Albandni jo'natadi.

Oshiq Alband podsho huzurida xalifa Jahongir bilan savol-javob aytishuvi o'tkazib, uni yengib, o'z ustoz-pirining ishonchini oqlaydi. Odilxon alamidan xalifa Jahongirni o'limga buyuradi. Lekin xalifaning qizi otasining xunini tilab oladi. Ana shundan so'ng Oshiq Alband So'na kelinni ko'rib uni izlab yo'lga tushadi.

Sirtidan qaralsa, Oshiq Alband Bag'dodga kelib, xalifa Jahongir bilan so'zu sozda sinashuvi hech bir jasorat emasdek ko'rinadi. Lekin, aslini olganda, bu Oshiq Alband uchun juda katta sinov –to'siq edi. Chunki xalifa Jahongir Bag'dod podshosining eng ishongan baxshisi sanalar edi. Shu sababli ham podsho Oshiq Oydinning ta'rifini eshitish bilanoq, uni yo bo'lmasa pirining kuchu qudratini namoyon etuvchi biror shogirdini o'z saroyiga taklif etadi. Oshiq Oydin esa: "Sen ham har yerda bo'lsang biz xabardormiz", -deb Oshiq Albandni jo'natadi.

Oshiq Alband ushbu sinov bellashuvda nafaqat o'z kuchu kamolini namiyish etdi, balki piri-ustoz Oshiq Oydinning ham kuchu qudratini ko'rsatadi. Ayni paytda, ustoz va butun jamoatchilik oldida chinakam oshiq-baxshi, shoir va yetuk alloma sifatida kamolga yetganligini bildiradi. Mohiyat e'tibori bilan Hakimbekning yoy otib ko'rsatgan jasorati va Oshiq Albandning Odilxon huzurida xalifa Jahongir bilan bo'lgan bellashuvidagi g'alabasi bir xil darajada turadi. Ular o'rtasidagi farq esa ushbu sinov motivining mifopoetik darajadan o'sib, sof poetik talqin olganligidadir. Bu esa, o'z navbatida, "oshiq" turkum dostonlaridagi sinov motivlari talqinining tub ildizlarini ochishda muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

"Oshiq" turkumi dostonlarida boshqa turdagi dostonlar kabi, qahramonning o'z maqsadiga yetishuvi ma'lum sinovlar orqali o'tadi. Ushbu o'rinda ana shu sinovlardan eng xarakterli ko'rinishlariga to'xtalamiz.

"Oshiq" turkumi dostonlarining biz shartli ravishda ajratgan ikkinchi tur tipiga mansub "Oshiq Alband" va "Oshiq Mahmud" dostonlarida qahramonlar ma'shuqalarini izlab safarga chiqqanlarida ularning qarshisidan qizlar chiqadi. Har ikki dostonda ham ayni sinov motivi deyarli bir xil tafsilotga ega. Masalan, "Oshiq Mahmud"da bu epizod shunday berilgan:

"Mahmudjon yop bo'ylab ko'prikni qidirib borar edi. Ko'prikka yetganda ko'za ko'targan ikkita qizga duch keladi. Qizlar qo'l qovushtirib, salom beradi. Mahmudjon alik oladi. Qizlar Mahmudjonga tikilib:

-qaysi bog'ning guli, qaysi chamanning bulbulisan? Xabaringni berib o't, shahzoda, -deb har qaysisi ot jilovining bir tomonidan tutib turaveradi.

Mahmudjon hayron bo'lib aytadi:

-So'roqchi desam, yo'lda so'roq qilaszlar, qaroqchi desam, ishva bilan noz qilaszlar. Mening qaysi yerdan kelib, qayerga borishimni bilish sizlarga nega zarur bo'lib qoldi?

Shundan so'ng Mahmud borar manzili, maqsadini aytadi. Qizlar esa: "Nigorxon turgan o'rinda turishimiz mumkin-ku!"-deyishadi.

"Oshiq Alband" dostonida esa sinov-to'siqlar bir nechta bo'lib, ularning murakkabligi borgan sari ortib boradi. Oshiq Alband, avvalo, xalifa Jahongirning qizi Sarvinoz qo'ygan "ishq" to'sig'idan o'tib, Xo'ja Goyibning uyiga –uch yuz oltmish qizning ustiga boradi. Qizlarning ichida Guljamol va Durjamol: "Bizlar So'na bo'lamiz", -deb Oshiq Albandning ko'ngliga g'ulg'ula soladi. Ana shunda "...bir boboyi mo'ysafid kelib aytdi: "Ey, Albandjon,

hay-hay, albatta bir ishda erkansan”, -deb nasihat qildi”. Alband pining nasihati, madadi bilan bu to‘siq-sinovdan o‘tdi.

Navbatdagi sinov savdogarlarning qutqusi edi. Alband bu sinovdan ham o‘tib, yo‘lida davom qildi. Ma‘shuqasining manziliga yetishda Oshiq Alband oldidagi so‘nggi to‘siq ikki baland tog‘ edi. “Albandjon borar edi –oldidan ikki tog‘ chiqdi. Shu tog‘larga qarab, zor-zor yig‘ladi, bir so‘z aytdi:

Siyosatli baland tog‘lar,
Yo‘l bering, dog‘lar, yo‘l bering.
Yodaga tushdi toza bog‘lar,
Yo‘l bering, dog‘lar yo‘l bering...

Ikki devona osmondan tushib, oshiq Albandni bu tog‘dan o‘tkazib qo‘yishadi.

Ko‘rib turibmizki, “Oshiq Alband” dostonida qahramonning to‘siq sinovlardan o‘tishida homiy ruhlar, eranlar yaqindan yordam bermoqda. Homiy ruhlar Oshiq Albandning bevosita yor vasliga yetishuvida ham ko‘makka kelishadi. “Oshiq Mahmud “ dostonida esa Oshiq Mahmudga homiy eranlar tomonidan buyurilgan do‘st hamkorlik qiladi. Tom ma‘noda olinsa, bu do‘st obrazi ruhan homiy eranlarga bog‘liq va uning xatti-harakatlarini keng ma‘noda homiylik ko‘lamida baholash mumkin.

Demak, yuqorida tahlil etilgan misollar asosida shunday umumiy xulosaga kelish mumkinki, “oshiq” turkum dostonlaridagi to‘siq-sinov motivlari bilvosita mifologik tafakkurga bog‘liq bo‘lib, asosan poetik talqin olgan. Ayni paytda, qahramonning sinov-to‘siqlardan o‘tishida esa bevosita mifopoetik tafakkur ko‘lamida o‘z izohini topadi.

ADABIYOTLAR:

1. Лебедева Ж.К. Архаический эпос евенов, Новосибирск, 1981, В.38-39.
2. Путилов Б.Н. Героический эпос черногорцев, Л., 1982, В.162.
3. Путилов Б.Н. Героический эпос действительности, Л., 1988, В.77.
4. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведения, Л., 1979, -С.271.
5. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос, Л., 1974. –С.153.